

Arras Albaith

Adifa

Wahyu Fajar Ramadan

arrasalbaith28@gmail.com

wahyufazar387@gmail.com

Tanggal Revisi : 23 Desember 2022

Tanggal diterima : 30 Desember 2022

Teknik Industri

Sekolah Tinggi Teknologi Bandung

ABSTRAK

Versi sistem pembayaran online *peer-to-peer* murni yang memungkinkan pembayaran daring dilakukan langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Tanda tangan digital adalah bagian dari solusi, tetapi manfaat penting hilang jika Anda masih membutuhkan pihak ketiga untuk menghindari pengeluaran ganda. Kami menawarkan solusi untuk masalah pengeluaran ganda dengan menggunakan jaringan *peer-to-peer*. Jaringan ini membuat stempel waktu untuk acara dengan melakukan hashing, yang terkandung dalam rantai bukti kerja berbasis hash saat ini, membentuk catatan yang tidak dapat diubah tanpa pengulangan operasi bukti kerja. Rantai terpanjang bukan hanya bukti dari rangkaian peristiwa, ini adalah bukti bahwa rangkaian tersebut berasal dari daya komputasi (daya CPU) terbesar. Meskipun sebagian besar kekuatan pemrosesan ini didukung oleh *node* yang tidak berniat menyerang jaringan, mereka membentuk rantai terpanjang dan mengecualikan penyerang. Jaringan ini sendiri membutuhkan struktur yang sederhana. Pesan dikirim dengan cara terbaik, dan *node* dapat bergabung dan meninggalkan jaringan dan menerima rantai bukti kerja terpanjang sebagai bukti transaksi saat mereka tidak aktif di jaringan

Keyword: Bitcoin, Keuangan

Pendahuluan

Perdagangan di internet sampai saat ini masih sangat tergantung secara eksklusif pada badan keuangan yang berperan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memproses pembayaran elektronik. Walaupun sistem ini berjalan dengan cukup baik untuk hampir semua transaksi, sistem ini masih mempunyai kelemahan bawaan dari sistem berbasis kepercayaan. Transaksi yang bersifat *non-reversibel* penuh tidak dimungkinkan karena badan keuangan tersebut tidak dapat menghindari tindakan mediasi perselisihan. Biaya mediasi tersebut mengakibatkan peningkatan biaya transaksi sehingga menyebabkan adanya batas minimum transaksi dan menghilangkan kemungkinan transaksi kecil sederhana sehari-hari, dan karena itu ada juga

kemungkinan munculnya biaya dari ketidakterediaan mengadakan transaksi *non-reversibel* untuk layanan yang *non-reversibel*. Dengan kemungkinan untuk melakukan transaksi *reversibel*, kebutuhan atas kepercayaan meningkat. Para pedagang harus waspada terhadap pelanggannya, dengan mengambil informasi lebih dari pelanggannya daripada yang dibutuhkan. Sekian persen dari penipuan bisa dianggap sebagai tidak terhindarkan. Biaya dan ketidakpastian pembayaran ini bisa dihindari secara personal dengan menggunakan mata uang fisik, tapi belum ada mekanisme yang memungkinkan terjadinya pembayaran melalui jalur komunikasi tanpa ada pihak terpercaya. Yang dibutuhkan adalah sistem pembayaran elektronik berbasis bukti kriptografi untuk menggantikan sistem

kepercayaan, memungkinkan dua pihak dengan sukarela melakukan transaksi secara langsung tanpa memerlukan pihak ketiga sebagai saksi. Transaksi yang secara (Satoshi,2008)

Dalam fisika klasik, setiap informasi dapat dibaca Disalin sesering yang Anda inginkan - oleh karena itu pabrikan Software, CD musik, dll yang begitu ketat menegakkan "Manajemen Hak Digital". produk mereka. Ruang kuantum, masuk sisi lain tidak dapat disalin secara umum, karena pengukurannya proses ireversibel yang menghancurkan konsistensi. Dan seterusnya meningkatkan kemungkinan menggunakan status kuantum, mis Informasi yang tidak dapat digandakan, seperti uang atau peralatan perangkat lunak berhak cipta. Gagasan memanfaatkan keadaan sebaik mungkin Kuantum sebenarnya mendahului informasi kuantum dengan cara ini seperti lapangan Dalam film tahun 1970 yang brilian Wiesner, yang pertama kali membahas ide enkripsi kuantum juga mengusulkan sistem "uang kuantum" yang dapat melakukan ini Dibuat dan diautentikasi oleh bank sentral, tetapi secara teoritis mustahil bagi siapa pun kecuali bank untuk mengetahuinya Lakukan itu. Salinan. Hasil Wiesner langsung menimbulkan pertanyaan:

Barangkali ada keadaan uang kuantum yang bisa dikendalikan oleh siapapun – yaitu, yang mekanisme autentikasinya sepenuhnya publik – tetapimasih tidak layak untuk ditiru? Pertanyaan terakhir ini tetap terbuka selama empat puluh tahun. (Aaronson, 2009)

Metode

1. Strategi Pencarian Literature

Strategi yang digunakan untuk mencari artikel jurnal menggunakan PICO.

- a. *Problem / population*, masalah yang akan di analisis atau populasi.
- b. *Intervention*, tindakan yang dilakukan atau suatu tindakan penatalaksanaan terhadap kasus perorangan serta pemaparan tentang penatalaksanaan.
- c. *Comparison*, penatalaksanaan yang digunakan sebagai pembandingan.
- d. *Outcome*, hasil atau luaran yang diperoleh pada penelitian.

2. Kata Kunci

Pencarian kata kunci artikel atau jurnal pada penelitian ini yaitu, “Bitcoin”.

3. Database atau Search engine

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang didapat berupa artikel atau

jurnal yang dipilih dengan data yang dimasukkan melalui publikasi Google scholar.

4. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas

Berdasarkan hasil pencarian melalui aplikasi “Publish or Perrish” menggunakan kata kunci “Bitcoin”. Peneliti menemukan 1000 jurnal yang sesuai dengan kata kunci. Jurnal tersebut disleksi sesuai kriteria, didapatkan 5 jurnal yang dapat ditranslate ke Bahasa Indonesia .

Metode 1 Diagram Alur Review Jurnal

Bitcoin

Bitcoin adalah apa yang disebut mata uang virtual yang telah dirancang untuk pembayaran anonim yang dilakukan sepenuhnya secara independen dari pemerintah dan bank. Dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah menghasilkan banyak perhatian di beberapa bidang. Pembayaran

Bitcoin didasarkan pada solusi teknis baru yang menarik dan berfungsi berbeda dengan pembayaran tradisional.

Dalam situasi pembayaran tertentu, Bitcoin dapat memberikan keuntungan dalam bentuk biaya yang lebih rendah, kecepatan, anonimitas, dll. Dibandingkan metode pembayaran tradisional. Namun, penggunaannya juga bisa lebih berisiko karena Bitcoin tidak secara langsung dilindungi oleh undang-undang yang mengatur mediasi pembayaran lainnya. Perlindungan konsumen yang lemah juga merupakan alasan mengapa mungkin sulit bagi Bitcoin untuk diterima secara umum dan layak sebagai alat pembayaran. (Segendorf, 2014)

Untuk mengimplementasikan *timestamp server* yang terdistribusi secara *peer-to-peer*, kita perlu menggunakan sistem *proof-of-work* yang mirip dengan *Adam Back's Hashcash*, daripada newspaper atau pos pada *Usenet*. *Proof-of-work* melibatkan proses pemindaian dari nilai yang jika melalui proses hashing, contohnya dengan menggunakan SHA-256, hash akan dimulai dengan angka bit nol. Jumlah rata-rata usaha yang diperlukan berbanding eksponensial dengan jumlah bit nol yang diperlukan dan

bisa diverifikasi dengan mengeksekusi sebuah hash. Untuk jaringan timestamp ini, *proof-of-work* diimplementasikan dengan deret inkremental dari kejadian (*nonce*) dalam blok sampai didapat suatu nilai yang dapat memberikan hash dari suatu blok banyaknya bit nol yang dibutuhkan. Begitu tenaga komputasi ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan *proof-of-work*, blok tersebut tidak dapat diubah tanpa mengulang proses. Untuk *blok-blok* yang tersambung di belakangnya, usaha untuk mengubah blok tersebut mengharuskan untuk mengulang pembuatan *blok-blok* setelahnya juga.

Proof-of-work juga mengatasi masalah dalam menentukan pembuat keputusan mayoritas. Jika keputusan mayoritas dibuat berdasarkan kepada satu IP address untuk satu suara (*one-IP-address-one-vote*), ini dapat ditumbangkan oleh siapapun yang dapat mengalokasikan banyak IP. *Proof of work* pada dasarnya adalah satu CPU satu suara (*one-CPU-one-vote*). Keputusan mayoritas ditentukan oleh rantai terpanjang, yang mempunyai usaha *proof-of-work* terbanyak. Jika mayoritas kekuatan CPU dikendalikan oleh titik-titik komputasi yang jujur, rantai yang jujur dapat tumbuh lebih cepat dan mengalahkan rantai lainnya. Untuk mengubah blok yang sudah ada, penyerang perlu membuat ulang *proof-of-*

work blok tersebut dan semua blok sesudahnya dan kemudian mengejar dan menyusul kerja titik-titik komputasi yang jujur. Kami akanlihatkan nanti kemungkinan penyerang yang lebih lambat yang berusaha untuk mengejar menghilang secara eksponensial ketika *blok-blok* berikutnya ditambahkan. (Satoshi, 2008)

Dalam makalah ulasan ini kami memberikan ikhtisar dan sintesis literatur terbaru yang diterbitkan dalam dua tahun terakhir yang membahas keberlanjutan bitcoin. Keberlanjutan bitcoin bergantung pada campuran aspek lingkungan, ekonomi, keuangan dan etika. Bitcoin dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan saat ini, sementara juga kurangnya kontrol atas pertukaran bitcoin dan volatilitas mata uang bitcoin menimbulkan kekhawatiran. Fokus kami dalam ulasan ini adalah keberlanjutan dalam konteks aspek lingkungan dan ekonomi. Kami mencoba menjawab pertanyaan apakah sistem bitcoin berkelanjutan mengingat konsumsi energi yang diperlukan untuk penambangan bitcoin, yang telah terjadibahan perdebatan dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi makalah ini adalah: pertama, untuk mensintesis dan menilai secara kritis sudut pandang dalam literatur ilmiah; dan terakhir, untuk

menyatakan bahwa konsumsi energi dari sistem bitcoin tidak berlebihan, yang bertentangan dengan opini publik bahwa penambangan bitcoin adalah pemborosan energi yang besar. Kami mengeksplorasi empat subpertanyaan: Faktor apa yang berperan dalam konsumsi energi penambangan bitcoin, seberapa besar konsumsi energi ini, apakah ini menghambat keberlanjutan, dan jika demikian, apakah ada alternatif yang dapat mengurangi konsumsi energi? Pada bagian berikut kami menguraikan operasi dasar sistem bitcoin, kami merangkum tren perangkat keras yang digunakan untuk penambangan bitcoin, kami membahas jejak energi penambangan bitcoin, kami menyajikan beberapa alternatif yang telah diusulkan untuk mengurangi konsumsi energi, dan kami secara singkat membahas aplikasi lain dari teknologi blockchain yang menjadi dasar sistem bitcoin.

Setiap blok tidak hanya berisi transaksi, tetapi juga hash dari blok yang diterima sebelumnya dalam rantai blok. Oleh karena itu, *blok-blok* dalam blockchain terhubung satu sama lain: mereka membentuk rantai blok, maka istilahnya '*blockchain*'. Ini memberikan keamanan, karena node dengan niat jahat tidak dapat dengan mudah mengganti atau memodifikasi transaksi yang

sudah diterima atau menambahkan transaksi baru ke blok yang sudah diterima, karena ini akan memerlukan pengulangan perhitungan untuk menemukan hash yang valid untuk blok yang dimodifikasi. Dan karena blok baru terus ditambahkan ke *blockchain*, setiap blok terhubung ke blok sebelumnya, juga hash dari blok yang baru ditambahkan harus dihitung ulang. (ScienceDirect, 2017)

Jaringan

Langkah untuk menjalankan jaringan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi-transaksi baru disiarkan ke semua titik-titik komputasi.
2. Setiap titik komputasi mengumpulkan transaksi-transaksi baru ke dalam sebuah blok.
3. Setiap titik komputasi berupaya untuk menemukan *proof-of-work* yang sulit untuk bloknnya.
4. Ketika sebuah titik komputasi menemukan *proof-of-work*, ia menyiarkan blok tersebut ke semua titik-titik komputasi.
5. Titik komputasi menerima blok tersebut hanya jika semua transaksi di dalamnya valid dan belum pernah dibelanjakan.
6. Titik-titik komputasi menunjukkan penerimaan blok dengan

menambahkan blok berikutnya pada rantai, dengan hash dari blok yang diterima sebagai hash sebelumnya.

Titik-titik komputasi selalu menganggap rantai terpanjang adalah rantai yang benar

Jaringan Blockchain Node System

dan akan terus bekerja memperpanjang rantai tersebut. Jika dua titik komputasi menyiarkan versi yang berbeda dari blok berikutnya secara bersamaan, beberapa titik komputasi akan menerima satu atau lainnya terlebih dahulu. Pada kejadian seperti itu, titik tersebut akan mengerjakan blok yang pertama diterima, tapi tetap menyimpan cabang yang satunya lagi barangkali rantai itu bertambah panjang. Ikatan ini akan diputuskan ketika *proof-of-work* berikutnya ditemukan dan satu cabang bertambah panjang, titik-titik komputasi yang bekerja pada cabang yang lain akan berpindah ke cabang yang lebih panjang. Penyiaran transaksi baru tidak harus mencapai keseluruhan titik komputasi. Selama bisa

mencapai banyak titik komputasi, mereka akan segera bergabung dalam suatu blok. Penyerahan blok juga mempunyai toleransi atas pesan yang terputus (*dropped message*). Jika satu titik komputasi tidak menerima sebuah blok, maka titik tersebut akan memintanya pada saat menerima blok berikutnya dan mengetahui bahwa sebuah blok telah terlewatkan. (Satoshi, 2008)

Masalah Keamanan

Adapun motif Satoshi, pendiri Bitcoin Nakamoto seperti yang ditunjukkan pada kertas aslinya, Mereka berputar di sekitar biaya transaksi. Menurutnya, mayoritas akan muncul kebutuhan untuk mencegah penipuan. Saran dibayar sistem pembayaran yang amantingkat rendah tanpa keterlibatan otoritas pusat atau "Pihak ketiga tepercaya". Penemuan inisiatuan nilai *independent* di pedesaan luar biasa tapi mungkin secara tidak sengaja.

Analisis PICO

A. Population

Journal	Population
BERG, C. (2014). <i>Sveriges Riksbank. Sveriges Riksbank, 90.</i>	<i>Ekonomic</i>
Carolien Kroeze, H. V. (2017). <i>Keberlanjutan bitcoin dan blockchain Harald Vraken</i> 1,2. <i>ScienceDirect, 9.</i>	<i>Blockchain System</i>
Chicago, B. S. (2013). <i>Bitcoin: Sebuah primer. Surat Fed Chicago, 4.</i>	<i>Currency</i>
Nakamoto, S. (2008). <i>Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik. Bitcoin Whaitepaper, 10.</i>	<i>Digital Currency</i>

Anton Kajtazi, A. M. (19 June 2018). The role of bitcoin in well diversified portfolios: A comparative. <i>International Review of Financial Analysis</i> , 64.	<i>Financial Asset</i>
---	------------------------

Deskripsi

Bitcoin Sebagai suatu mata uang digital masa depan, dan penggunaannya sebagai asset investasi yang mempengaruhi pasar keuangan dengan *system blockchain* sebagai kode dasar pembangunannya. Bitcoin menggunakan *system proof of work* dalam menjalankan setiap transaksi yang terjadi setiap detiknya.

B. Intervention

Journal	Intervention
BERG, C. (2014). Sveriges Riksbank. <i>Sveriges Riksbank</i>, 90.	<i>Bitcoin as payment</i>
Carolien Kroeze, H. V. (2017). Keberlanjutan bitcoin dan blockchain Harald Vraken^{1,2}. <i>ScienceDirect</i>, 9.	<i>Blockchain System like financial system</i>
Chicago, B. S. (2013). Bitcoin: Sebuah primer. <i>Surat Fed Chicago</i>, 4.	<i>Bitcoin as Currency</i>
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik. <i>Bitcoin Whaitepaper</i>, 10.	<i>Bitcoin for Futhure Digital currency</i>

Anton Kajtazi, A. M. (19 June 2018). The role of bitcoin in well diversified portfolios: A comparative. <i>International Review of Financial Analysis</i> , 64.	<i>Cryptocurrency asset for Portofolio</i>
---	--

Deskripsi

Adopsi Bitcoin sebagai berbagai sarana keuangan seperti pembayaran, mata uang digital, asset. Penggunaan *system blockchain* pada Keuangan digital (CBDC). Pandangan *cryptocurrency* sebagai mata uang dimasa depan.

C. Comparison

Journal	Comparison
BERG, C. (2014). Sveriges Riksbank. <i>Sveriges Riksbank</i>, 90.	<i>Traditional payment and digital payment</i>
Carolien Kroeze, H. V. (2017). Keberlanjutan bitcoin dan blockchain Harald Vranken^{1,2}. <i>ScienceDirect</i>, 9.	<i>Blockchain System and Legacy System</i>
Chicago, B. S. (2013). Bitcoin: Sebuah primer. <i>Surat Fed Chicago</i>, 4.	<i>Currency and Cryptocurrency</i>
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik. <i>Bitcoin Whaitepaper</i>, 10.	<i>Decentralize currency and Centralize currency</i>
Anton Kajtazi, A. M. (19 June 2018). The role of bitcoin in well diversified	

portfolios: A comparative. <i>International Review of Financial Analysis</i> , 64.	<i>Traditional Financial Asset and Cryptocurrency asset Portofolio</i>
---	--

Deskripsi

Perbandingan antara system keuangan tradisional serta produknya dengan Keuangan Terdesentral *Blockchain*. Banyak Faktor pembeda dalam segi dasar pembangunan kedua system tersebut.

D. Outcome

Journal	Outcome
BERG, C. (2014). Sveriges Riksbank. <i>Sveriges Riksbank</i>, 90.	<i>monetary policy</i>
Carolien Kroeze, H. V. (2017). Keberlanjutan bitcoin dan blockchain Harald Vraken^{1,2}. <i>ScienceDirect</i>, 9.	<i>Blockchain System</i>
Chicago, B. S. (2013). Bitcoin: Sebuah primer. <i>Surat Fed Chicago</i>, 4.	<i>Currency</i>
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik. <i>Bitcoin Whaitepaper</i>, 10.	<i>Decentralize Digital currency</i>
Anton Kajtazi, A. M. (19 June 2018). The role of bitcoin in well diversified portfolios: A comparative. <i>International Review of Financial Analysis</i> , 64.	<i>Cryptocurrency asset Portofolio</i>

Deskripsi

System dasar serta faktor yang berpengaruh dalam segala hal ekonomi berpengaruh besar terhadap *cryptocurrency*. Mulai dari kebijakan keuangan, Arah *trand global*, geo-politik, Insfastruktur jaringan menentukan arah harga serta adopsi massal *cryptocurrency*.

Diskusi

Dalam Penelitian ini ditemukan bahwa pergerakan *cryptocurrency* sangat dipengaruhi oleh adopsi masal public seperti yang terjadi pada 9 juni 2021 dimana Bitcoin bergerak positif pada bulan – bulan selanjutnya dikarenakan negara bagian El Savador menjadikan Bitcoin sebagai *Legal tender* mata uang dinegara tersebut (*El Salvador’s law: a meaningful test for Bitcoin* , 2021). Hal ini memicu sentiment positif pasar terhadap perkembangan bitcon dimasa mendatang. Faktor lain yang sangat mempengaruhi lainnya terjadi di tahun 2022 dimana Exchange (Platform pertukaran *cryptocurrency*) FTX dinyatakan bangkrut oleh pengadilan U.S memberi sentiment kuat pada Bitcoin untuk turun. (Forbes ,2022) Data tersebut tercermin dalam chart Bitcoin/BUSD berikut.

Kesimpulan

Untuk saat ini, gunakan Bitcoin sebagai alat, Nilai tukar tampaknya terbatas, terutama saat aktivitas dikecualikan secara ilegal. Itu digunakan sebagai alat transfer uang dari mata uang dan pembayaran yang ada sistem, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keinginan kuat untuk menghindarinya sejak awal. Juga tidak benar-benar mewujudkan apa yang diusulkan Hayek dan

yang lainnya di Indonesia terutama. Jika bitcoin diterima secara luas, kecil kemungkinan bitcoin akan tetap bebas dari intervensi pemerintah, jika hanya karena tata kelola kode bitcoin dan kerja jaringan tidak jelas dan rentan. Yang mengatakan, itu merupakan pencapaian konseptual dan teknis yang luar biasa, yang mungkin digunakan dengan baik oleh lembaga keuangan yang ada (yang dapat mengeluarkan bitcoin mereka sendiri) atau bahkan oleh pemerintah sendiri di luar jalur tradisional dan teregulasi dan mungkin sebagai peluang investasi spekulatif Orang-orang bertaruh pada Bitcoin karena bisa berkembang di mata penuh uang. Beberapa Properti Bitcoin membuatnya kurang nyaman.

Reference

- Anton Kajtazi, A. M. (19 June 2018). The role of bitcoin in well diversified portfolios: A comparative. *International Review of Financial Analysis*, 64.
- BERG, C. (2014). Sveriges Riksbank. *Sveriges Riksbank*, 90.
- Carolien Kroeze, H. V. (2017). Keberlanjutan bitcoin dan blockchain Harald Vraken^{1,2}. *ScienceDirect*, 9.
- Chicago, B. S. (2013). Bitcoin: Sebuah primer. *Surat Fed Chicago*, 4.
- Forbes. (2022). *FTX Ex-CEO Sam Bankman-Fried Is Arrested*. US: Forbes Advisor.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: Sebuah Sistem Uang Tunai Elektronik. *Bitcoin Whitepaper*, 10.
- PWC. (2021). El Salvador's law: a meaningful test for Bitcoin. *El Salvador's law*, 11.

